

A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICA DO SISTEMA ABO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.7615945

Laena Evelyn Gaia da Silva

*Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Pará –
UEPA,
laenagaia@gmail.com*

Rita de Cássia Souza de Albuquerque

*Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Pará –
UEPA,
ritaalbuquerque133@gmail.com.*

Inês Trevisan

*Prof. Dra. do Departamento de Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Pará- UEPA,
inesatm17@gmail.com.*

RESUMO: Nota-se que, no decorrer da formação docente, é importante colocar em prática as abordagens e conhecimentos aprendidos na universidade, desta maneira, o estágio supervisionado vêm proporcionar ao futuro docente uma maior vivência com a futura profissão. Sob esse ponto de vista, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada ao longo do estágio supervisionado numa escola pública, do Município de Tucuruí-PA. A metodologia pautada na abordagem qualitativa, com o enfoque em prática no ensino de Biologia, tendo utilizado o diário como instrumento de pesquisa, registrando as impressões dos alunos em relação às atividades. A partir dos resultados obtidos com os alunos, pode-se constatar aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais, com destacando a importância da aula prática ao abordar o sistema ABO, pois estimula significativamente no aprendizado dos alunos e os tornam seres atuantes na obtenção de seus conhecimentos.

Palavras chave: Ensino de Biologia; Estágio Supervisionado; Aprendizado.

ABSTRACT: It is noted that, during teacher training, it is important to put into practice the approaches and knowledge learned at university, thus, the supervised internship comes to provide the future teacher a greater experience with the future profession.

Under this point of view, the aim of this paper is to report on the experience encountered during the supervised internship in a public school in the Municipality of Tucuruí, PA. The methodology is based on the qualitative approach, with a focus on practice in teaching Biology, having used the diary as a research tool, recording the impressions of students in relation to the activities. From the results obtained with the students, we can see conceptual, procedural and attitudinal learning, highlighting the importance of the practical class when addressing the ABO system, as it significantly stimulates student learning and makes them active beings in obtaining their knowledge.

Keywords: Biology Teaching; Supervised Internship; Learning.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Pimenta e Lima (2004, p.153), “o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do dia a dia”. Considerando o ensino da biologia Baptista (2003), destaca a necessidade de o acadêmico dar um salto qualitativo, sair da condição de professor expositor para assumir uma postura pedagógica envolvendo a investigação.

O acadêmico ao adentrar na escola se depara com um ensino de biologia que segundo Barni (2010), se embasa na maioria das vezes na lógica da transmissão de informações pelo docente e uso do livro didático. Para a autora, a Genética, é uma das áreas da biologia que fica limitada ao uso do livro didático, dando pouca atenção a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem. Silva (2020), destaca o ensino de genética na educação básica como sendo de fundamental relevância para que os estudantes sejam capazes de conhecer os conceitos genéticos relativos ao cotidiano, ressaltando a atribuição social da ciência e tecnologia na sociedade, em que a alfabetização tenha um papel nesse processo.

Pedroso e Amorim (2009) apontam que o sistema ABO é de fundamental importância em uma variedade de campos da ciência, entre eles a Genética. Todavia, nota-se a falta de apropriação dos conhecimentos científicos na temática, como por exemplo, no que diz respeito a termos como alelo, antígeno, anticorpo, entre outros (BARNI, 2010). Neste aspecto é indispensável que o professor se ponha no papel de identificar as debilidades na construção de conceitos no ensino de Genética, originado de suas ideias prévias, bem como possibilitar estratégias e situações de aprendizagem que contemplem a construção do conhecimento biológico (SILVEIRA, 2008).

Santos e Nascimento (2021), ressaltam que é importante sugerir novas abordagens, como por exemplo, relativos aos conteúdos nos estudos de Ciências para viabilizar o desenvolvimento de habilidades. No procedimento de concepção de novos conhecimentos o conteúdo é uma vertente a ser considerada, ao questionarmos “o que o aluno deve saber?”, “o que se deve saber fazer?” e “como se deve ser?”, estamos tratando de aprendizagens de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, respectivamente (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014).

A partir dos percalços existentes relativos ao ensino e aprendizagem do ramo da genética, especificadamente do sistema ABO, em concordância com a falta de conhecimentos de termos básicos pelos estudantes, e por ser um conteúdo tratado de forma abstrata e conteudista, visou-se implementar na disciplina de estágio supervisionado IV, um plano de aula relacionado ao sistema ABO, (assunto do bimestre em questão), e ao mesmo tempo pesquisar: quais são as contribuições de uma aula prática envolvendo o sistema ABO para o ensino-aprendizagem. Desta forma, o foco principal é averiguar as contribuições relacionadas as aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais referentes ao processo de ensino-aprendizagem do sistema ABO.

2. METODOLOGIA

Este relato de experiência configura-se metodologicamente como uma pesquisa qualitativa, que de acordo com Cusati et al. (2021), pode também trabalhar com uma amostra pequena e tem na coleta de dados várias maneiras de proceder condizente com os diversos instrumentos, quais sejam grupos de discussão, entrevistas, documentos, observações sistemáticas, depoimentos escritos e orais. Para Gatti e André (2011) a pesquisa qualitativa passa a advogar através de uma nova perspectiva, o que não condiz com a neutralidade, além da integração de contextos e compreensão de significados nas dinâmicas histórico-relacionadas.

O relato traz atos reflexivos acerca das práticas de Biologia que foram desenvolvidas durante o estágio em uma turma do terceiro ano do ensino médio regular de uma escola pública do município de Tucuruí. O Estágio Supervisionado em Biologia é essencial no que se refere à formação de professores da área de Ciências Biológicas, pois constitui-se como um momento formativo com o objetivo de articular teorias e práticas no ensino de Biologia (QUALHO; VENTURI, 2021).

O método de descrição das vivências em sala, foi sendo construído em um tipo de diário, no qual relatou-se os acontecimentos importantes até as anotações mais “simples”, porém com significado e contribuição para refletir. Para Araújo et al. (2013), o diário é usado para abordar os processos de análise do material empírico, as reflexões dos pesquisadores e as tomadas de conduta da pesquisa.

Os dados são analisados através de análise textual discursiva que de acordo com Moraes e Galiazzi (2006), esta análise permeia entre duas formas de análise da pesquisa qualitativa, a de conteúdo e de discurso. O processo de análise de material empírico ocorreu por meio de unitarização em que se retirou do diário pequenas frases ou palavras significativas, que posteriormente foram agrupadas pelo significado de semelhança resultando na categorização, considerando o objetivo da pesquisa que busca as contribuições conceituais, procedimentais e atitudinais, observando as etapas de transformações do conhecimento dos alunos.

2.1. Sequência didática aplicada

A sequência didática trabalhada foi realizada com uma turma do 3º em dois encontros com a turma sempre buscando manter um diálogo com os alunos com o intuito de situá-los sobre a finalidade da aula a fim de estimular, conduzir, contribuir e, sobretudo, obter as ideias iniciais dos alunos sobre o Sistema ABO.

Na primeira aula, inicialmente se estimulou um diálogo, por meio de perguntas envolvendo o cotidiano dos alunos, buscando sua compreensão relacionado ao sistema sanguíneo. Os estudantes, a princípio mostraram-se tímidos, porém no decorrer da aula foram tornando-se mais próximos das professoras-estagiárias devido ao diálogo estabelecido voltado ao Sistema ABO, por exemplo: “Vocês já viram o assunto em series anteriores?”, “Sabe seu tipo sanguíneo?”, “Quais tipos sanguíneos existentes?”, “O que é tipo sanguíneo?”, “O que seja transfusão sanguínea?” Entre outras perguntas. Embora a turma tenha se mostrado tímida, os alunos participaram com atribuição de respostas e também com perguntas, uma vez que houve condução para refletirem por meio do diálogo construtivo, dando continuidade houve aula expositiva dialogada e apresentação de pequenos vídeos sobre o Sistema ABO para introduzir os subtemas do assunto e discussão logo após. Na segunda aula fez-se uma recapitulação estabelecendo um novo diálogo envolvendo o Sistema ABO, sobre os tipos de sangues existentes, exames de identificação do tipo sanguíneo, transfusão sanguínea, doenças relacionadas ao sangue a fim de averiguar a compreensão dos

alunos.

A finalização da sequência didática deu-se com a aplicação de uma prática didática denominada “Ação de dois antígenos”. Para o experimento foram utilizados materiais de fácil acesso como 2 pacotinhos de sucos com cores distintas representando os aglutinogênios A (roxo) e B (laranja), 8 copos plásticos transparentes indicando os vasos sanguíneos com água determinando o plasma. Com a turma organizada em duas equipes deu-se início à prática que envolveu a representação das misturas no copo com água. O tipo A é representado pelo suco roxo, tipo B é indicado pelo suco laranja, o tipo AB é representado pela mistura dos sucos roxo e laranja e tipo O é indicado pela inexistência de qualquer suco, foram feitas 8 amostras dos grupos sanguíneos sendo 2 de cada tipo sanguíneo, que foram distribuído uma amostra de cada tipo sanguíneo ali representado para cada equipe.

As equipes (X e Y), ficaram responsáveis por representar dois grupos sanguíneos diferentes, a X pelos tipos A e AB e Y pelos tipos B. As equipes refletiram e responderam a questionamentos, para em seguida, realizar a demonstração aos demais da sala envolvendo questionamentos como: “Para quem os grupos A e AB doa e receber sangue?” “Os grupos B e O doa e receber sangue de quais grupos sanguíneos?”. Com as amostras em mãos, realizavam transferência dos líquidos para discernir sobre se ocorreu a aglutinação do sangue ou não (caso alterasse a cor) e sem alteração na cor (não ocorreria aglutinação no sangue). O intuito da prática consistiu basicamente em estimular os alunos a contribuírem com suas opiniões, acerca do conteúdo e socializar seu aprendizado, podendo as estagiárias aprofundar e avaliar o conteúdo trabalhado.

A avaliação consistiu em uma atividade, envolvendo questões abertas e a prática desenvolvida pelos alunos. Essa avaliação contribuiu não somente para averiguar o desempenho dos alunos sobre os conteúdos conceituais, que foram computada como complementação de nota bimestral aceita pelo professor regente, mas também de exercitar a participação ativa dos alunos envolvendo conteúdos procedimentais.

3. DISCUSSÃO

As informações aqui representadas pela Quadro 1, foram retiradas do diário das estagiárias, sendo categorizadas em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, considerando os conhecimentos prévios e os expressados durante o

processo pedagógico estabelecido.

Quadro 1- Conhecimentos prévios e trabalhados

CATEGORIA	PRÉVIOS	TRABALHADOS
Conceitual	<p>A1: Não sei o que é tipo sanguíneo.</p> <p>A2: Meu tipo sanguíneo é O+</p> <p>A3: Sei meu tipo sanguíneo, pois quando estava grávida fiz o teste para saber.</p> <p>A4: hemograma, exame responsável para saber o tipo sanguíneo.</p> <p>A5: os tipos são, A+, A-, B+, O+, O-, B-.</p>	<p>A1: Entendi porque o sangue O é doador universal e o sangue AB o receptor universal.</p> <p>A2: Esses nomes, hemácias, leucócitos, anticorpo, transfusão sanguínea, entendi.</p> <p>A3: Eu não fazia ideia que o Tipo A era tão raro no Brasil.</p>
Procedimental		<p>A2: No começo eu não tinha ideia que o sistema ABO estaria relacionado com os tipos sanguíneos, porém as estagiárias foram explicaram de forma simples e fácil de compreender.</p> <p>A4: Compreendi como funcionava a doação de sangue.</p> <p>A3: A prática do suco foi bem interessante, fez com que nós alunos entendesse melhor o assunto sem dizer que interagimos.</p>

Atitudinal		A2: Achei ótimo poder dividir ideias e tirar dúvidas em equipe. A5: Achei super legal essa prática fez com que o nosso grupo discutisse sobre o tema.
------------	--	--

Fonte: As autoras, 2022.

Segundo os conhecimentos preexistentes dos discentes, verificou-se que a maioria dos alunos tinham alguns conhecimentos a respeito do conteúdo, se referindo que sabiam por ter ouvido falar em noticiários, vivência pessoal ou com familiares, e alguns não sabiam do que se tratava. Para Miras (1999), a aproximação do conhecimento prévio dos estudantes dispõe aos docentes a oportunidade de formar quadro geral das formas conceituais conhecidas e desconhecidas, e ajuda o planejamento de ensino voltado a uma aprendizagem mais significativa.

No momento do vídeo foram apresentados alguns contratempos devido a qualidade do som ser baixa, isso dificultou a compreensão dos alunos a respeito dos conteúdos, e de certa forma tirou a concentração de alguns, assim ao longo da apresentação foi preciso pausar os vídeos e explicar para que eles compreendessem. Desta forma, o estagiário dispõe de desafios, imprevistos no fazer pedagógico que pode se tornar em oportunidade para desenvolver outros tipos de interação no meio escolar, explorar os momentos que se apresentam e desenvolver seu papel como futuro mediadora, com isto “[...] projetar e vivenciar experiências novas, que, bem planejadas e seguras, trarão como consequência para o estagiário um desempenho satisfatório na instituição que o acolheu” (BIANCHI et al., 2005, p. 1).

No último dia de regência, momento de aula expositiva dialogada com os alunos sobre o sistema ABO, foi observado pequena participação para responder as perguntas direcionadas no decorrer da aula, percebendo-se uma falta de interesse por partes de alguns alunos. Destarte, o docente tem de estar apto a conceber ações que ajudem a potencialização da aprendizagem dos alunos, solucionando as diversas situações que poderão acontecer no cotidiano, além de mediar entre a falta de recursos para dar suporte e auxiliar na explicação dos conteúdos (NASCIMENTO et al., 2015)

Algumas perguntas partiram dos alunos, como: “a pessoa que está com

hemorragia precisa de transfusão de sangue?”, “Qual o sangue mais raro no Brasil”. Enfatizando que no decorrer da aula os alunos começaram a sentir o interesse e curiosidade pelo conteúdo, e em relacionar o conteúdo com seu cotidiano. Os conteúdos conceituais referem-se ao condicionamento da aprendizagem de competências relacionada à construção de imagens, símbolos, ideias, representações, expressões, que permitam o educando organizar as realidades (POZO; CRESPO, 2009). A aula prática manteve a atenção dos alunos, envolvendo-os em diálogo que possibilitou a garantia da compreensão de conceitos (KRASILCHIK, 2011) com a mediação das estagiárias. Com a prática envolvendo o trabalho em equipe, foi possível analisar o entusiasmo e entusiasmo dos alunos ao responderem os questionamentos.

Krasilchik (2011) reconhece como funções das aulas práticas despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações científicas; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos e suas habilidades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa buscou-se atingir ao objetivo da questão problema: Quais as contribuições das aulas práticas envolvendo o Sistema ABO para o ensino aprendizagem? Deste modo, a implementação de práticas em sala de aula demonstrou impactos significativos ao que se refere à aprendizagem dos alunos, proporcionando um ensino mais ativo, dinâmico e tornando o aluno proativo.

Ao decorrer da atividade, foi possível observar que a prática possui grande capacidade de estimular e instigar o aprendizado, uma vez que esse aluno se torne um ser ativo e que busca caminhos para obtenção de conhecimentos. Oportuno pontuar a observação da necessidade de desenvolver práticas em sala, uma vez que esses alunos se envolvem na construção do seu próprio conhecimento, outro fator se situa na importância do papel do professor como mediador dos alunos e não somente ser visto como um professor tradicional e conteudista.

As limitações quanto professor estão relacionadas ao processo de mediar os alunos, de maneira que envolva a todos, sem exclusão. Além disso, estar em uma sala de aula dividindo-se entre o fornecedor do conhecimento, aquele que explica, reflete e instiga o aluno a participar, e o observador, na medida em que permite que o aluno seja protagonista e mostre na prática o que aprendeu, para que os alunos façam

parte do trabalho, é um desafio. Sendo assim, o presente trabalho sugere como trabalhos futuros, mais pesquisas no âmbito educacional voltados para que aprimore os conteúdos e reflita sobre a importância de práticas nas escolas.

5. REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, L F S et al. Diário de pesquisa e suas potencialidades na pesquisa qualitativa em saúde. **Revista Brasileira Pesquisa Saúde**, Espírito Santo: Vitória, p. 53-61, 2013.
- BAPTISTA, Geilsa Costa Santos. A importância da reflexão sobre a prática de ensino para a formação docente inicial em ciências biológicas. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 5, p. 85-93, 2003.
- BARNI, G. dos S. A importância e o sentido de estudar genética para estudantes do terceiro ano do ensino médio em uma escola da rede estadual de ensino em Gaspar (SC). **Universidade Regional de Blumenau**, 2010.
- CUSATI, Iracema; SANTOS, Neide Elisa Portes dos; CUSATI, Raphael Campos. Metodologia qualitativa nas pesquisas em Educação: ensaio a partir dos estudos sobre formação e desenvolvimento profissional docente. **Conjecturas**, [S.L.], v. 21, n. 7, p. 335-351, 2021.
- BOROCHOVICIUS, Eli; TORTELLA, Jussara Cristina Barboza. Aprendizagem Baseada em Problemas: um método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 22, p. 263-294, 2014.
- DE JESUS SANTOS, Cristina; NASCIMENTO, Moisés Soares. **Os conteúdos escolares sob uma perspectiva conceitual, procedimental e atitudinal para fomentar o ensino de ciências**. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, p. 2821-2827, 2021
- GATTI, B. A.; ANDRÉ, M. A relevância dos métodos de pesquisa qualitativa em educação no Brasil. In: WELLER, W.; PFAFF, N. (Orgs.). **Metodologias da pesquisa qualitativa em Educação: teoria e prática**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
- KRASILCHICK, M. **Prática de ensino de biologia**. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2011.
- MIRAS, M. **Um ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos. O construtivismo em sala de aula**. São Paulo: Editora Ática, 1999.
- MORAES, R; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. **Ciências e Educação**, v. 12, n. 1, p.117-128, 2006.

NASCIMENTO, M.S.B. et al. **Desafios à prática docente em Biologia: o que dizem os professores do ensino médio?** in: congresso nacional de educação, educere, 12, pucpr, 2015.

PEDROSO, C. V; AMORIM, M. A. L. Uso de uma atividade didática baseada em analogia para o ensino de genética: o que há de comum entre dois prédios iguais e cromossomos homólogos? **X Salão de Iniciação Científica** – PUCRS, Pag. 1618. 1620, 2009.

PIMENTA, S.G.; LIMA, M.S.L. **Estágio e Docência**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

QUALHO, Vanessa Aparecida; VENTURI, Tiago. Articulação teoria e prática no estágio supervisionado remoto em biologia. **Revista de Ensino de Biologia da Sbenbio**, [S.L.], p. 474-491, 2021.

SEIXAS, Rita Helena Moreira *et al.* A formação de professores e os desafios de ensinar Ciências. **Thema**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 289-303, 2017.

SILVEIRA, L.F.S. **Uma contribuição para o ensino de genética**. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática). Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008.